

УДК 616-091
«ПАТОМОРФОЛОГИЯ МЕХАНИЗМА СМЕРТИ ПРИ БОЛЕЗНИ ФАРА: ОТ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ДО ЦЕРЕБРОРЕСПИРАТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ»

ЖАЙЛАУБАЕВА А.А.

Бакалавриат, 3 курс, «Медицина»

Научный руководитель: Кандидат медицинских наук, Ассоциированный профессор

МУСАБЕКОВА С.А.

НАО «Медицинский университет Караганды», город Караганды, Республика Казахстан

Актуальность: Болезнь Фара нередко диагностируется только при вскрытии. Судебно-медицинская оценка механизма смерти требует комплексного анализа не только центральной нервной системы, но и системных изменений в органах-мишенях. Морфологический путь к формулировке причины смерти основан на доказательном анализе микроциркуляторных нарушений и их терминальных проявлений.

Цель: Установить патоморфологические изменения внутренних органов, определяющие механизм смерти при болезни Фара.

Материалы и методы: Изучены макро- и микроанатомические изменения головного мозга, лёгких, сердца, печени и почек. Гистологические исследования выполнены стандартными методами окраски, с оценкой сосудистых структур, паренхимы и признаков системного микроциркуляторного повреждения.

Результаты: В головном мозге выявлены: симметричная кальцификация структур базальных ганглиев, таламуса и мозжечка; выраженный отёк с признаками периваскулярной компрессии; нарушение микроциркуляции с повреждением сосудистой стенки. В лёгких: альвеолярный отёк, диффузное расширение межальвеолярных перегородок; множественные микроэмболы и признаки кислородного шунтирования. В сердце: очаговый интерстициальный кардиосклероз; гипертрофия миокарда с признаками микроангиопатии. Комплекс изменений свидетельствует о системном микроциркуляторном коллапсе, усугублённом нарушением центральной регуляции дыхания и сердечной деятельности.

Выводы: Смерть при болезни Фара обусловлена острой цереброреспираторной недостаточностью, развившейся на фоне центрального нарушения регуляции дыхания и кровообращения, усугублённого системными микроциркуляторными расстройствами и выраженной кальцификацией структур мозга. Определяющую роль играет морфология, позволяющая достоверно установить цепочку патофизиологических событий и сформулировать причину смерти.